

Dependencias complejas: historia de una planta hemiparásita

Luisa Alejandra Granados-Hernández^{1, 2}

María del Carmen Mandujano³

Irene Pisanty Baruch¹

¹ Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México

² Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad,
Universidad Nacional Autónoma de México Campus Morelia, Michoacán

³ Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México,
Ciudad de México

Palabras clave

dinámica poblacional, disturbio, hemiparasitismo,
matorral secundario, matorral xerófilo

Castilleja tenuiflora, planta herbácea hemiparásita perteneciente a la familia Orobanchaceae en el Parque Ecológico de la Ciudad de México
Fotografía: Irene Pisanty Baruch

Resumen

Castilleja tenuiflora (Orobanchaceae), también conocida como cola de borrego o hierba del cáncer, es una planta hemiparásita de raíz; es decir, realiza fotosíntesis, pero extrae agua y minerales de las raíces de sus hospederas. Puede vivir por sí misma o ser parásita y es generalista porque parasita a diferentes tipos de plantas. Se encuentra en zonas templadas perturbadas del centro y occidente de México. Esta especie florece durante todo el año, aunque la producción de flores se concentra entre octubre y diciembre. Durante la temporada de secas, la mayor parte del tejido aéreo se marchita y rebrota con las primeras lluvias. Se analizaron los efectos de la presencia de hospederos en la dinámica de una población de esta especie en un matorral secundario del Parque Ecológico de la Ciudad de México. La tasa de crecimiento poblacional indica que esta población está creciendo y que su crecimiento tiende a ser mayor en presencia de hospederos; además, produce significativamente menos flores y frutos en ausencia de éstos, lo que indica que la relación hemiparásito-hospedero beneficia a *C. tenuiflora*, pero no es determinante para su supervivencia ni para la permanencia de sus poblaciones.

“Es interesante contemplar una enmarañada ribera cubierta por muchas plantas de varias clases, con aves que cantan en los matorrales, con diferentes insectos que revolotean y con gusanos que se arrastran entre la tierra húmeda, y reflexionar que estas formas, primorosamente construidas, tan diferentes entre sí, y que dependen mutuamente de modos tan complejos, han sido producidas por leyes que obran a nuestro alrededor”.

Darwin, 1859. El Origen de las especies

Mucho más de lo que vemos

Los sistemas naturales presentan procesos complejos que muchas veces desconocemos y que ni siquiera nos imaginamos pero que, a pesar de ello, son de gran importancia para nosotros. Los habitantes de las zonas urbanas muchas veces recibimos información del mundo natural que nos parece irrelevante por lo ajena que nos resulta. A lo mucho, podremos maravillarnos como si de un cuento se tratara, pero no es ficción.

Una pregunta permanente en la ecología es ¿qué hace que un paisaje sea como es y no de otra forma?; es decir, ¿por qué en algunos sitios hay algunas plantas y algunos animales (y en otros no) y cómo interactúan entre sí? Estas preguntas son muy relevantes porque explican, en muchos sentidos, la estructura y el funcionamiento de la vida misma. Adquieren aún más relevancia si se considera que actualmente prácticamente no hay sitios prístinos (es decir, que no se hayan visto afectados directa o indirectamente y en mayor o menor grado por las actividades humanas) y que dependemos del funcionamiento de los sistemas naturales para tener agua, oxígeno, condiciones climáticas en las que podemos vivir, alimentos, materiales y, en general, bienestar. La comprensión de las complejas interacciones entre diferentes partes de los sistemas naturales y la respuesta que tienen dichas interacciones a las presiones antropogénicas son fundamentales para entender, detener y revertir el deterioro de los ecosistemas y así mitigar los efectos negativos que los disturbios tienen tanto sobre ellos como sobre las sociedades humanas.

Castilleja tenuiflora en la Ciudad de México

La cuenca de México alberga a la Ciudad de México, una de las mayores zonas urbanas del mundo. Allí, los ecosistemas naturales se encuentran profundamente alterados y muchos han desaparecido para siempre por el crecimiento urbano e industrial. En las zonas templadas no urbanizadas, cuya vegetación original ha sido perturbada, es común encontrar una planta relativamente pequeña, conocida como cola de borrego, calzón de indio o hierba del cáncer, que los botánicos han clasificado como *Castilleja tenuiflora* (Figura 1). Se trata de una planta que se establece en sitios perturbados y que es parte del proceso de recambio (sucesión) de la vegetación, el cual ocurre después de que un sitio ha sido alterado y la vegetación original ha desaparecido parcial o totalmente, ya sea por causas naturales o por las actividades humanas. A pesar de sus hermosas flores amarillo-verdosas rodeadas de brácteas —hojas modificadas— rojas, esta planta suele pasar desapercibida, junto con otras que paulatinamente forman suelo y permiten que la vegetación se vaya estableciendo después del disturbio. Pese a su aparente modestia, *C. tenuiflora* es un baúl de sorpresas, algunas de las cuales explicamos aquí.

Al sur de la Ciudad de México se localiza la mayoría de los sitios que brindan servicios ecosistémicos a los habitantes de la ciudad (Soto *et al.* 2000; Almeida *et al.* 2016). Uno de ellos es un área conocida como el Parque Ecológico de la Ciudad de México (PECM), ubicado en el

Ajusco Medio (19°15'32" N y 99°12'11.9" W). En esta área natural protegida se encuentran bosques de pino (*Pinus*), de abetos (*Abies*) y un matorral xerófilo que crece sobre la lava emitida por la erupción del volcán Xitle (Cano-Santana *et al.* 2006; Figura 2). A finales de la década de los años ochenta, en esta zona inició la construcción de un fraccionamiento con grandes casas, que provocó alteraciones e incluso la pérdida de una gran parte del matorral xerófilo. Es en esta zona perturbada en donde vive *C. tenuiflora*, una planta herbácea hemiparásita facultativa (que puede sobrevivir con o sin hospederos); es decir, que puede producir su alimento a través de la fotosíntesis, pero obtiene agua, sales y minerales del hospedero, uniéndose a él por medio de estructuras especializadas conocidas como haustorios (Joel *et al.* 2013; Salcedo-Morales 2014).

Figura 1. *Castilleja tenuiflora*, planta herbácea hemiparásita perteneciente a la familia Orobanchaceae.
Fotografía: Israel Solano

Figura 2. Vegetación del Parque Ecológico de la Ciudad de México. La parte inferior de la imagen muestra parcialmente la zona destruida por la construcción de un fraccionamiento. Fotografía: Luisa A. Granados-Hernández

Dinámica de la población de *Castilleja tenuiflora* en el PECM

Así como ocurre con las poblaciones humanas –en las que podemos registrar cuántos nacimientos hay de un año a otro, cuántas personas se encuentran en la adolescencia, cuántas son adultos jóvenes o de la tercera edad, cuántas se reproducen y cuántas perdieron la vida—, también es posible obtener información demográfica equivalente de las poblaciones de plantas. Al hacerlo, podemos ver cómo cambia una población a lo largo del tiempo, y en este estudio analizamos específicamente cómo lo hace *C. tenuiflora* en el matorral secundario del PECM.

Como primer paso, determinamos cómo se compone la población de *C. tenuiflora* en el matorral secundario. Esta población se puede describir considerando seis categorías, basadas en su estadio de desarrollo y en su altura. Estas categorías son: 1) semillas, 2) individuos pre-reproductivos (aquellos que no producen flores y tienen un tamaño menor de 20 cm), 3) individuos reproductivos de entre 21 a 25 cm, 4) individuos reproductivos de entre 36 y 49 cm, 5) individuos reproductivos mayores de 50 cm y 6) individuos vivos, pero marchitos que reverdecen cuando las condiciones son favorables (Granados-Hernández *et al.* 2021).

En la población estudiada, las semillas que se producen en diferentes cantidades durante todo el año, correspondieron a la categoría con el mayor número de individuos. La reproducción sucede varias veces en la vida de cada planta y se presenta aún en individuos pequeños, en otras palabras, *C. tenuiflora* produce flores repetidamente a lo largo de su vida, desde que los individuos son pequeños (aproximadamente 20 cm de altura), y durante todo el año, aunque hay una clara estación de floración masiva hacia finales de otoño.

Otro aspecto importante de esta especie es que muchas de las partes aéreas de la planta suelen marchitarse cuando las condiciones no son favorables; es decir, pierden la mayoría de sus ramas y hojas de diciembre a marzo (época de secas) y reverdecen o rebrotan al inicio de la época de lluvias (mayo). Este comportamiento es característico de plantas que tienen estructuras subterráneas de almacenamiento, como los tulipanes, las dalias o la papa. Estas estructuras no están presentes en *C. tenuiflora* que, en cambio, puede parasitar a otras plantas y obtener nutrientes y agua incluso durante los meses desfavorables (Salcedo-Morales *et al.* 2014; Granados-Hernández *et al.* 2021; Figura 3), aun cuando las que crecen sin hospederos logran sobrevivir.

Figura 3. Ciclo de vida de *Castilleja tenuiflora*. Las líneas representan el paso de un estadio a otro; el estadio reproductivo incluye individuos de 21-25 cm, 36-49 cm y mayores de 50 cm de alto.

Fotografías: Luisa A. Granados-Hernández

***Castilleja tenuiflora*: una planta hemiparásita muy versátil**

En el matorral xerófilo del PECM, *C. tenuiflora* puede parasitar diversas plantas, como los nopales (*Opuntia robusta*), helechos (*Gaga bonarensis*, *G. kaulfussii*, *Pellaea ternifolia*), agaves (*Agave salmiana*), distintas asteráceas como la hierba de San Nicolás (*Piqueria trinervia*; Figura 4) y la hierba de la paloma (*Eupatorium glabratum*), y a otras especies como la siempreviva (*Sedum oxipetalum*), por lo que se le considera una hemiparásita generalista.

La relación que tiene *C. tenuiflora* con las plantas que parasita en el matorral xerófilo del PECM resulta ventajosa, pues hemos observado que cuando *C. tenuiflora* está como hemiparásita de alguna de las plantas del PECM presenta una mayor producción de flores que cuando está aislada (Granados-Hernández *et al.* 2021). El crecimiento y la supervivencia son mayores en los individuos de *C. tenuiflora* asociadas a hospederos, lo cual se ve reflejado en la dinámica poblacional.

Figura 4. Matorral secundario en el Parque Ecológico de la Ciudad de México, con *Castilleja tenuiflora* y algunos de sus hospederos, como *Piqueria trinervia*, *Agave salmeana* y *Opuntia sp.* Fotografía: Luisa A. Granados-Hernández

Con base en nuestras observaciones mensuales a lo largo de dos años (2016-2018), determinamos que esta especie presenta un crecimiento poblacional de 2 % anual cuando se desarrolla con hospederos, mientras que cuando está sola, la población tiende a decrecer 5 %. Es importante resaltar que 17 % de los individuos de *C. tenuiflora* muestreados en el PECM no estaban cerca de ningún posible hospedero, y que la población en general, es decir, contando tanto a los individuos que tienen y a los que no tienen un hospedero, se encuentra creciendo alrededor de 1 % anualmente.

Los distintos hospederos ejercieron efectos sutilmente diferentes en esta planta hemiparásita. Por ejemplo, cuando *C. tenuiflora* se encontró parasitando a *P. trinervia*, su supervivencia fue mayor que al hacerlo con otras especies. Por el contrario, al parasitar a *Penstemon roseus* presentó un mayor crecimiento respecto al observado con otros hospederos, incluida a la ya mencionada *P. trinervia*.

Como podemos ver, los diferentes aspectos de la demografía de *C. tenuiflora* en respuesta a sus hospederos nos permiten percibir las complejas interacciones que se dan en los sistemas naturales. Detrás de estas intrincadas interacciones hay millones de años de evolución a lo largo de los cuales se ha tejido una compleja trama de relaciones biológicas y adaptaciones que son parte esencial del mundo natural del cual dependen estrechamente las sociedades humanas, y de las cuales poco sabemos. Ojalá pudiéramos, como sociedad, ver esto antes de seguir perturbando los ecosistemas de nuestro planeta y comprometiendo la permanencia de los sistemas naturales de los que dependemos estrechamente.

Agradecimientos

Agradecemos a Judith Márquez-Guzmán, Silvia Espinoza-Matías, José Raventós, Exequiel Ezcurra y a Uzmar Gómez por su invaluable apoyo en este proyecto.

Literatura citada:

- Almeida L, Pisanty I, González MT. 2016. *La biodiversidad de la Ciudad de México. Vol. III. Servicios ecosistémicos*. Comisión Nacional para el uso y el conocimiento de la biodiversidad (CONABIO) y Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA).
- Cano-Santana Z *et al.* 2006. Ecología, conservación, restauración y manejo de las áreas naturales y protegidas del Pedregal del Xitle. En: K Oyama, Castillo (coords.). *Manejo, conservación y restauración de recursos naturales en México*. 1a ed. Siglo XXI-UNAM. México, 203-226.
- Granados-Hernández LA *et al.* 2021. Better alone? A demographic case study of the hemiparasite *Castilleja tenuiflora* (Orobanchaceae): A first approximation. *Population Ecology*, 1-13.
- Joel DM, Gressel J, Musselman LJ. 2013 Parasitic Orobanchaceae. *Parasitic Mechanisms and Control Strategies*. Springer. EUA
- Salcedo-Morales G *et al.* 2014. Anatomical and historical characterization of in vitro haustorium from roots of *Castilleja tenuiflora*. *Biología Plantarum*, 58: 164-168.
- Soto E, Mazari M, Bojórquez L. 2000. Entidades de la zona Metropolitana de la Ciudad de México propensas a la contaminación de agua subterránea. *Investigaciones geográficas*, 43: 60-75.

¿Quiénes escriben?

Luisa A. Granados-Hernández es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó sus estudios de posgrado en la misma institución obteniendo el grado de maestra en ciencias biológicas con especialidad en ecología. Sus principales intereses dentro de la investigación son: la ecología de poblaciones, la ecología de interacciones y la biología matemática. Actualmente se encuentra impartiendo clases en la Facultad de Ciencias, UNAM y realizando el doctorado en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM (dentro del Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM) sobre las redes de interacción entre plantas e insectos en sistemas agroforestales en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Contacto: luisa.granados@ciencias.unam.mx,
agranados@cieco.unam.mx

María del Carmen Mandujano es investigadora titular C del departamento de Ecología de la Biodiversidad en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII-III). Es bióloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Ecología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en la ecología de cactáceas, la ecología de poblaciones, interacciones planta-polinizador, biología floral y ecología genética y evolutiva.

Contacto: mcmdujano@gmail.com

Irene Pisanty Baruch es profesora de carrera en la Facultad de Ciencias, UNAM. Es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde también realizó sus estudios de posgrado. Sus líneas de investigación son la demografía vegetal, ecología de ambientes limitantes (dunas costeras, suelos basálticos y gípsicos) y conservación y gestión de recursos naturales. Ha dirigido tesis de licenciatura y maestría y publicado libros y artículos sobre los temas de su interés. Fue jefa de Proyecto del programa de Conservación de Ecosistemas de la Comisión para la Cooperación Ambiental, secretaria de asuntos del personal académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM y coordinadora de asesores del presidente del Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Contacto: ipisanty@ciencias.unam.mx

